

АТОПИЯЛЫҚ ДЕРМАТИТТЕ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ЖЕРГІЛІКТІ ҚОЛДАНУҒА АРНАЛҒАН ДЕРМАТОЛОГИЯЛЫҚ ПРЕПАРТТАРДЫҢ НАРЫҒЫН ЗЕРТТЕУ

**Ж.Н. ЖАҚСЫХАНОВА, Н.А. РАХЫМБАЕВ, Г.А. ДЮСЕМБИНОВА, С.Е.
МОМБЕКОВ, Р.А. КОЗЫКЕЕВА, Б.Б. АЗИМХАНОВА**

МЕББМ «Қазақстан-Ресей Медициналық Университеті», Алматы қ., Қазақстан
Республикасы

«С.Ж.Асфендияров атындағы қазақ ұлттық медицина университеті» ҚеАҚ, Алматы
қ., Қазақстан Республикасы

Аңдатпа. Атопиялық дерматит (АтД) – балалар арасында кең таралған созылмалы қабыну ауруларының бірі, ол терінің құрғауымен, қышынумен және қайталанатын өршу кезеңдерімен сипатталады. Бұл ауру балалардың өмір сүру сапасын едәуір төмендетеді, ұйқының бұзылуына, ашушаңдыққа, үрей мен депрессиялық күйге әкеледі. АтД-мен ауыратын балаларда екіншілік инфекциялардың қосылу қаупі жоғары, сондай-ақ олар тағамдық аллергия мен бронх демікпесінің дамуына бейім келеді, сондықтан бұл ауруды кешенді және дер кезінде емдеу маңызды. Мақалада Қазақстан Республикасының Мемлекеттік дәрілік заттар тізілімі мәліметтеріне сүйене отырып, балалардағы АтД терапиясында қолданылатын дәрілік препараттардың отандық нарығына талдау жасалған. Ең жиі қолданылатын белсенді заттар, өндіруші елдер және дәрілік формалар анықталды. Зерттеу нәтижелері бойынша, негізгі өндіруші елдер – Үндістан, Ресей және Түркия, ал жиі қолданылатын белсенді заттар – мометазон мен бетаметазон екені белгілі болды. Дәрілік формалар ішінде кремдер мен майлар басым, себебі оларды қолдану ыңғайлы және жүйелік жанама әсерлердің даму қаупі төмен. Алынған нәтижелер АтД-мен ауыратын балаларға фармацевтикалық қамтуды бағалауға және оны оңтайландыру жолдарын анықтауға мүмкіндік береді, бұл өз кезегінде науқас балалардың өмір сүру сапасын жақсартуда маңызды рөл атқарады.

Түйінді сөздер: атопиялық дерматит, балалар, фармакотерапия, жергілікті препараттар, дәрілік заттар нарығы, емдеу

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ АТОПИЧЕСКОМ ДЕРМАТИТЕ

**Ж.Н. ЖАҚСЫХАНОВА, Н.А. РАХЫМБАЕВ Г.А. ДЮСЕМБИНОВА, А.Б.
МУКАНОВА, Ж.К. ШИМИРОВА, А.Е. ӨМІРБАЕВА, М.З. АШИРОВ**

НУО "Казахстанско-Российский медицинский университет", г. Алматы, Республика
Казахстан

НАО "Казахский национальный медицинский университет им. С. Ж. Асфендиярова", г.
Алматы, Республика Казахстан

Аннотация. Атопический дерматит (АтД) – одно из наиболее распространённых хронических воспалительных заболеваний кожи у детей, характеризующееся интенсивным зудом, сухостью кожи и рецидивирующим течением. Заболевание значительно ухудшает качество жизни пациентов, приводя к нарушениям сна, раздражительности, тревожности и депрессивным состояниям. Дети с АтД также подвержены высокому риску присоединения вторичных инфекций, развитию пищевой аллергии и бронхиальной астмы, что требует комплексного и своевременного подхода к лечению. В статье проведён анализ отечественного рынка лекарственных препаратов, применяемых в терапии АтД у детей, на основе данных Государственного реестра лекарственных средств Республики Казахстан. Определены основные лекарственные вещества, страны-производители и лекарственные формы, наиболее часто встречающиеся в фармакотерапии АтД. Установлено, что ведущими

странами-производителями являются Индия, Россия и Турция, а наиболее распространёнными активными веществами – мометазон и бетаметазон. Преимущество отдается наружным лекарственным формам (кремам и мазям) из-за их удобства применения и меньшего риска системных побочных эффектов. Полученные результаты позволяют оценить текущее состояние фармацевтического обеспечения АтД и определить направления для его оптимизации, что особенно важно для улучшения качества жизни пациентов детского возраста.

Ключевые слова: атопический дерматит, дети, фармакотерапия, наружные препараты, рынок лекарственных средств, лечение

MARKET RESEARCH OF TOPICAL DERMATOLOGICAL DRUGS FOR ATOPIC DERMATITIS CURRENT STATE OF THE MARKET OF IMMUNOSTIMULANTS

Z.N. ZHAKSYKHANOVA, N.A. RAKHYMBAYEV, G.A. DYUSEMBINOVA, A.B. MUKANOVA, ZH.K. SHIMIROVA, A.E. OMIRBAEVA, M.Z. ASHIROV
NGO "Kazakh-Russian Medical University", Almaty, Republic of Kazakhstan
NAO "Kazakh National Medical University named after S. J. Asfendiyarov", Almaty, Republic of Kazakhstan

Abstract. Atopic dermatitis (AD) is one of the most common chronic inflammatory skin diseases in children, characterized by dry skin, intense itching, and recurrent flare-ups. This condition significantly reduces children's quality of life, leading to sleep disturbances, irritability, anxiety, and depressive states. Children with AD have a higher risk of secondary infections and are prone to developing food allergies and bronchial asthma, making timely and comprehensive treatment crucial. This article analyzes the domestic pharmaceutical market for pediatric AD treatment based on data from the State Register of Medicinal Products of the Republic of Kazakhstan. The study identifies the most frequently used active ingredients, manufacturing countries, and dosage forms. The results show that the leading manufacturing countries are India, Russia, and Turkey, while the most commonly used active substances are mometasone and betamethasone. Among dosage forms, creams and ointments prevail due to their ease of application and lower risk of systemic side effects. The findings provide insights into the pharmaceutical supply for children with AD and help optimize treatment strategies, ultimately improving the quality of life for affected patients.

Keywords: atopic dermatitis, children, pharmacotherapy, topical drugs, pharmaceutical market, treatment

Введение. Атопический дерматит (АтД) — одно из наиболее распространённых хронических воспалительных заболеваний кожи у детей, характеризующееся интенсивным зудом, сухостью кожи, рецидивирующим течением и возрастными особенностями проявлений. АтД чаще всего развивается в раннем детстве, нередко уже в первые месяцы жизни, и в ряде случаев может сохраняться во взрослом возрасте.

Значимость атопического дерматита в педиатрической практике обусловлена его высокой распространённостью: по данным эпидемиологических исследований, АтД диагностируется у 10–20% детей, при этом в последние десятилетия отмечается рост заболеваемости. Основными факторами, способствующими развитию заболевания, являются генетическая предрасположенность, дисфункция кожного барьера и гиперреактивность иммунной системы, в том числе в ответ на пищевые и ингаляционные аллергены. У детей раннего возраста особенно важную роль в патогенезе АтД играет пищевая аллергия, которая нередко становится триггером обострений и утяжеляет течение болезни [1].

АтД не только снижает качество жизни ребёнка из-за постоянного зуда и кожных повреждений, но также оказывает значительное влияние на психоэмоциональное состояние и сон, что затрагивает всю семью. В тяжёлых случаях заболевание приводит к присоединению

вторичных инфекций, формированию хронических аллергических заболеваний и значительному снижению социальной адаптации ребёнка.

Несмотря на широкий спектр доступных методов лечения, терапия АТД остаётся сложной задачей. Выбор фармакологических средств требует индивидуального подхода, учитывающего возраст ребёнка, степень тяжести заболевания и наличие сопутствующих аллергических проявлений. В связи с этим актуальным остаётся изучение отечественного рынка препаратов, применяемых в терапии детского АТД, с целью оптимизации лечебных стратегий и повышения эффективности фармакотерапии.

Цель исследования. Проанализировать текущее состояние отечественного рынка препаратов, наиболее часто применяемых в терапии атопического дерматита.

Материалы и методы исследования. Исследование основано на анализе ассортимента лекарственных препаратов (ЛП) для лечения атопического дерматита у детей, данных Государственного реестра лекарственных средств Республики Казахстан (ГРЛС), а также нормативных документов, включая Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 мая 2021 года № ҚР ДСМ - 41, зарегистрированный в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 мая 2021 года № 22782. Применены следующие методы: систематический, логический и маркетинговый.

Атопический дерматит: эпидемиология и патогенез. Атопический дерматит (АТД) представляет собой хроническое воспалительное заболевание кожи, которое чаще всего возникает в детском возрасте, особенно у детей с наследственной предрасположенностью к аллергическим заболеваниям. Если оба родителя страдают АТД, вероятность заболевания ребенка составляет 60–80%, при наличии АТД у одного родителя – 50%, а даже при отсутствии аллергий у родителей риск развития заболевания у ребенка остаётся (около 10–20%).

Одной из ключевых причин АТД является нарушение в иммунной системе, приводящее к повышенной чувствительности кожи к различным аллергенам. В частности, пищевая аллергия (ПА) является частым пусковым фактором заболевания. По данным исследований, у 80–85% детей ПА становится причиной обострений АТД, что играет ключевую роль в выборе диетотерапии [2].

Эпидемиологическая ситуация. Распространённость АТД значительно варьирует в зависимости от региона. Международное исследование, проведённое в 56 странах, показало, что средняя распространённость АТД в Европе и США составляет 7,1%, колеблясь от 1% в Южной Африке до 44% в Дании [3]. В Казахстане также отмечается рост заболеваемости. За период с 2016 по 2020 годы число зарегистрированных случаев АТД увеличилось с 4 824 до 7 842 случаев. Наибольшая заболеваемость в 2020 году отмечена в городе Шымкент (230,7 на 100 000 населения), Туркестанской (102,1) и Восточно-Казахстанской (95,8) областях (Рисунок 1) [4].

Рисунок 1 - Заболеваемость АТД в Казахстане по регионам в 2020 году

Основные группы препаратов, применяемых при atopическом дерматите:

Эффективная фармакотерапия atopического дерматита включает различные группы препаратов, направленные на снижение воспаления, восстановление барьерных функций кожи и профилактику осложнений. К ключевым категориям лекарственных средств, используемых при данном заболевании, относятся:

1. **Глюкокортикостероиды (мГКС)** – являются первой линией терапии при обострениях АтД.

2. **мГКС с антибактериальными и противогрибковыми компонентами** – применяются при осложнении АтД инфекциями.

3. **Топические ингибиторы кальциневрина** – используются при лёгких и среднетяжёлых формах АтД.

4. **Альтернативные средства** (дёготь, нафталан, ихтиол, дерматол, антисептики) – применяются реже, их эффективность недостаточно доказана.

5. **Увлажняющие (смягчающие) средства** – способствуют восстановлению барьерной функции кожи.

6. **Антигистаминные препараты** – помогают уменьшить зуд (I поколение – с седативным эффектом, II поколение – без седативного эффекта).

7. **Антибактериальная терапия** – направлена на снижение колонизации кожи бактериями *S. aureus*.

8. **Иммуносупрессивная терапия** – используется в тяжёлых случаях, когда другие методы недостаточно эффективны (применяются циклоспорин и азатиоприн).

9. **Системные глюкокортикостероиды (ГКС)** – назначаются короткими курсами при тяжёлых обострениях [5,6].

Результаты исследования. На основании анализа отечественного фармацевтического рынка были получены следующие данные, представленные в таблицах (Таблица 1). В них отражено процентное распределение препаратов по странам-производителям, активным веществам и лекарственным формам. Данные позволяют оценить текущее состояние рынка и выявить основные тенденции в обеспечении фармакотерапии atopического дерматита у детей.

Таблица 1 – Анализ Государственного реестра лекарственных средств Республики Казахстан по препаратам, применяемым в терапии atopического дерматита

Монидерм	БОЛГАРИЯ	Бетаметазон	Мазь
Сертоспан	ТУРЦИЯ	Бетаметазон	Суспензия для инъекций
Акридерм	РОССИЯ	Бетаметазон	Мазь для наружного применения
Акридерм Santo	РОССИЯ	Бетаметазон	Крем для наружного применения
НОБЕТАЗОН®	КАЗАХСТАН	Бетаметазон	Мазь для наружного применения
Целестодерм-В®	БЕЛЬГИЯ	Бетаметазон	Мазь
Белодерм Экспресс	ХОРВАТИЯ	Бетаметазон	Спрей для наружного применения
Бетаспан® Депо	УКРАИНА	Бетаметазон	Суспензия для инъекций
Белодерм	ХОРВАТИЯ	Бетаметазон	Крем для наружного применения
Назостер	ТУРЦИЯ	Мометазон	Спрей назальный дозированный
Назофлай®	КАНАДА	Мометазон	Спрей назальный, суспензия
Апсон	ИНДИЯ	Мометазон	Крем
Ризонель	ТУРЦИЯ	Мометазон	Спрей назальный дозированный
Этацид	ТУРЦИЯ	Мометазон	Спрей назальный дозированный

Вегтазон	БОЛГАРИЯ	Мометазон	Крем
Риалтрис Моно	ИНДИЯ	Мометазон	Спрей назальный дозированный
Мометазон Санто	РОССИЯ	Мометазон	Крем для наружного применения
Мометокс	ИНДИЯ	Мометазон	Крем
Элика	САУДОВСКАЯ АРАВИЯ	Мометазон	Крем
Моместер	ФРАНЦИЯ	Мометазон	Спрей назальный дозированный
Назхейлер	ИНДИЯ	Мометазон	Спрей назальный дозированный
МЕЗО AGIO®	ИНДИЯ	Мометазон	Крем для наружного применения
Момейд	ИНДИЯ	Мометазон	Крем
Момат Рино	ИНДИЯ	Мометазон	Спрей назальный дозированный
Синокорт	ИОРДАНИЯ	Мометазон	Спрей назальный дозированный
Модерм®	УКРАИНА	Мометазон	Мазь
Модерм®	УКРАИНА	Мометазон	Крем
Мометазон-Тева	ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА	Мометазон	Спрей назальный дозированный
Назонекс®	БЕЛЬГИЯ	Мометазон	Спрей назальный дозированный
Элоком®	БЕЛЬГИЯ	Мометазон	Крем
Элоком®	БЕЛЬГИЯ	Мометазон	Мазь
Кеналог® 40	СЛОВЕНИЯ	Триамцинолон	Суспензия для инъекций
Фторокорт®	ВЕНГРИЯ	Триамцинолон	Мазь
Полькортолон®	ПОЛЬША	Триамцинолон	Таблетки
Синафлан	БЕЛАРУСЬ	Флуоцинолона ацетонид	Мазь для наружного применения
Синафлан	РОССИЯ	Флуоцинолона ацетонид	Мазь для наружного применения
Флуцинар®	ПОЛЬША	Флуоцинолона ацетонид	Гель
Флуцинар®	ПОЛЬША	Флуоцинолона ацетонид	Мазь для наружного применения
Метикур	ТУРЦИЯ	Метилпреднизолон	Порошок для приготовления раствора
Метапреднилон	ИНДИЯ	Метилпреднизолон	Таблетки
Слидерон	БОЛГАРИЯ	Метилпреднизолон	Таблетки
Метипред	ФИНЛЯНДИЯ	Метилпреднизолон	Таблетки
Метилпреднизолон Вива Фарм	КАЗАХСТАН	Метилпреднизолон	Таблетки
Элидел®	ФРАНЦИЯ	Пимекролимус	Крем
Лорактив	ИНДИЯ	Лоратадин	Таблетки
ЛОРАТАДИН-АКОС	РОССИЯ	Лоратадин	Таблетки
Кларитин®	ГЕРМАНИЯ	Лоратадин	Таблетки
Ломилан®	СЛОВЕНИЯ	Лоратадин	Таблетки
Лоратал®	КАЗАХСТАН	Лоратадин	Таблетки
Димедрол	БЕЛАРУСЬ	Дифенгидрамин	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения
Димедрол	КАЗАХСТАН	Дифенгидрамин	Раствор для внутривенного

			и внутримышечного введения
Димедрол	РОССИЯ	Дифенгидрамин	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения
Димедрол	УКРАИНА	Дифенгидрамин	Раствор для инъекций
Псило-Бальзам®	РОССИЯ	Дифенгидрамин	Гель для наружного применения
Дермодрин	АВСТРИЯ	Дифенгидрамин	Мазь для наружного применения
Димедрол	КАЗАХСТАН	Дифенгидрамин	Раствор для инъекций
Тавегил	ИСПАНИЯ	Клемастин	Таблетки
Тавегил	БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА	Клемастин	Таблетки
Цетрин®	ИНДИЯ	Цетиризин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Ролиноз	ТУРЦИЯ	Цетиризин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Новэкс® Цетиризин	ПАКИСТАН	Цетиризин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Цетиризин	БЕЛАРУСЬ	Цетиризин	Капли для приема внутрь
ЦВЕТОКС	РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ	Цетиризин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Цетиризин	КАЗАХСТАН	Цетиризин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Терикс®	ТУРЦИЯ	Цетиризин	Таблетки, покрытые оболочкой
Цетиризин Вива Фарм	КАЗАХСТАН	Цетиризин	Таблетки, покрытые оболочкой
Парлазин®	ВЕНГРИЯ	Цетиризин	Таблетки, покрытые оболочкой
Зетринал®	КАЗАХСТАН	Цетиризин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Зетринал®	ТУРЦИЯ	Цетиризин	Сироп
Зиртек®	ИТАЛИЯ	Цетиризин	Капли для приема внутрь
Зиртек®	ШВЕЙЦАРИЯ	Цетиризин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Зодак®	ПОЛЬША	Цетиризин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Зодак®	ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА	Цетиризин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Ролиноз	ТУРЦИЯ	Цетиризин	Капли для приема внутрь
Носмин®	КАЗАХСТАН	Цетиризин	Таблетки, покрытые оболочкой

В ходе анализа фармацевтического рынка были определены основные характеристики представленных препаратов. Данные о процентном распределении препаратов по странам-производителям, активным веществам и лекарственным формам приведены ниже (Рисунок 2,3,4):

Процентное соотношение препаратов по странам-производителям :

- Индия – 18.18%
- Россия – 11.36%
- Турция – 9.09%
- Болгария – 6.82%

- Франция – 6.82%
- Казахстан – 6.82%
- Бельгия – 6.82%
- Украина – 6.82%
- Саудовская Аравия – 4.55%
- Хорватия – 4.55%
- Польша – 4.55%
- Финляндия – 4.55%
- Беларусь – 2.27%
- Чешская Республика – 2.27%
- Иордания – 2.27%
- Словения – 2.27%
- Венгрия – 2.27%

Рисунок -2 Процентное соотношение препаратов по странам-производителям :

Процентное соотношение препаратов по лекарственным веществам:

- Мометазон – 50.00%
- Бетаметазон – 22.73%
- Метилпреднизолон – 15.91%
- Флуоцинолона ацетонид – 6.82%
- Триамцинолон – 4.55%

Рисунок – 3 Процентное соотношение препаратов по лекарственным веществам

Процентное соотношение препаратов по лекарственным формам:

- **Крем** – 22.73%
- **Мазь** – 22.73%
- **Спрей назальный дозированный** – 18.18%
- **Таблетки** – 15.91%
- **Мазь для наружного применения** – 9.09%
- **Суспензия для инъекций** – 6.82%
- **Гель** – 2.27%
- **Порошок для приготовления раствора** – 2.27%

Рисунок – 4 Процентное соотношение препаратов по лекарственным формам
ОФ “Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

Обсуждение. Полученные данные свидетельствуют о значительном преобладании препаратов, производимых в Индии, что может быть обусловлено сравнительно низкой стоимостью и широкой представленностью индийских дженериков на фармацевтическом рынке Казахстана. Однако высокая доля импортных препаратов указывает на зависимость рынка от зарубежных производителей, что может стать критичным фактором в условиях экономической нестабильности или логистических ограничений.

Анализ по действующим веществам показал, что наиболее часто используемым компонентом является мометазон (50%), что согласуется с международными рекомендациями, в которых акцентируется его эффективность и безопасность при длительном применении у детей. Следом идут бетаметазон и метилпреднизолон — более «традиционные» глюкокортикостероиды, активно применяемые при острых формах АТД.

Что касается лекарственных форм, наибольшую долю составляют кремы и мази (по 22.73%), что логично, учитывая топическую природу терапии АТД. Значительная доля назальных спреев (18.18%) указывает на частое сочетание кожных проявлений с респираторными симптомами аллергии, требующими комплексного подхода в лечении.

При этом необходимо отметить, что лечение атопического дерматита у детей остаётся сложной задачей, сопровождающейся рядом проблем:

- Недостаточная приверженность лечению со стороны родителей, особенно при длительной терапии.
- Стероидофобия — отказ от применения гормональных мазей из-за страха побочных эффектов, даже при их обоснованной необходимости.
- Отсутствие комплексного подхода к терапии: нередко назначаются только наружные средства без учёта пищевой аллергии, нарушений микробиома и эмоционального состояния ребёнка.
- Нехватка качественных увлажняющих средств или высокая стоимость эффективных эмолентов, которые являются основой базовой терапии.
- Ограниченный выбор локальных негормональных противовоспалительных препаратов, особенно подходящих для длительного применения у детей младшего возраста.
- Низкая осведомлённость родителей о хроническом характере заболевания, что затрудняет профилактику обострений.

Таким образом, структура фармацевтического рынка в части препаратов для лечения атопического дерматита в целом соответствует терапевтическим потребностям, однако отмечается недостаточное присутствие отечественных производителей, что свидетельствует о необходимости развития местного производства и внедрения современных технологий. Помимо этого, требуется повышение информированности как медицинских работников, так и родителей о современных подходах к лечению и профилактике детского АТД.

Атопический дерматит у детей остаётся актуальной медико-социальной проблемой, требующей комплексного подхода к лечению и профилактике. Несмотря на наличие большого ассортимента препаратов на фармацевтическом рынке Казахстана, терапия заболевания осложняется рядом факторов: недостаточной приверженностью к лечению, стероидофобией, ограниченным доступом к качественным негормональным средствам и эмолентам.

Результаты проведённого анализа показывают, что в структуре используемых препаратов преобладают топические глюкокортикостероиды, в частности мометазон, а наибольшее количество препаратов представлено производителями из Индии, России и Турции. Лекарственные формы в основном ориентированы на местное применение, что соответствует современным принципам терапии АТД.

Тем не менее, выявленные проблемы подчёркивают необходимость не только расширения ассортимента препаратов, в том числе отечественного производства, но и повышения информированности медицинских специалистов и родителей о правильном ведении заболевания. Повышение доступности современных и безопасных препаратов, а также образовательные меры могут существенно улучшить качество жизни детей,

страдающих атопическим дерматитом, и повысить эффективность фармакотерапии в педиатрической практике.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кошкин С. В., Дрождина М. Б. Атопический дерматит //М.: ГЭОТАР-Медиа. – 2020.
2. Юсупова М. А. ВЗАИМОСВЯЗЬ ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ И АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА У ДЕТЕЙ //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 54. – С. 512-515.
3. Соколова Т. В., Давиденко М. С. Статистика распространенности и заболеваемости атопическим дерматитом детей и подростков: за и против //Иммунопатология, аллергология, инфектология. – 2019. – №. 1. – С. 80-88.
4. ШОПАБАЕВА А. Р., Остемиркызы Д., КУБДЖАНОВА А. Ж. Эпидемиологический и фармакоэкономический анализ лекарственных препаратов, применяемых при атопическом дерматите в республике казахстан //Фармация Казахстана. – 2021. – №. 4. – С. 64-71.
5. Намазова-Баранова Л. С. и др. Атопический дерматит у детей: современные клинические рекомендации по диагностике и терапии //Вопросы современной педиатрии. – 2016. – Т. 15. – №. 3. – С. 279-294.
6. Котлуков В. К. и др. Атопический дерматит в детском возрасте //Медицинский совет. – 2015. – №. 1. – С. 60-65.